

Errichtung und Vergleich von Outdoor-PV-Testständen in unterschiedlichen Klimazonen

R. Ebner¹, M. Rennhofer¹, V. Neussl¹, B. Kubicek¹, M. Ankit¹, G. Ujvari¹, B. Azzopardi², A. Mignonac³, Carlos Meza⁴, Sebastian Dittmann⁴, A. Gracia Amillo⁵, J. M. Cuadra⁵,

¹AIT Austrian Institute of Technology, Center for Energy, 1210 Wien, Österreich, T +43 50550-6628, F +43 50550-6390, rita.ebner@ait.ac.at, www.ait.ac.at;

²FIR The Foundation for Innovation and Research, Malta;

³CEA Cadarache, Saint-Paul-Lez-Durance, Frankreich;

⁴HSA Hochschule Sachsen Anhalt, Köthen, Deutschland;

⁵Cener National Renewable Energy Center, Sarriguren, Spanien

1. Einleitung

Für die Bewertung des Energieertrags und eventuelle Investitionsentscheidungen ist die Kenntnis der tatsächlich erzeugten Energie pro Jahr wesentlich wichtiger als die Nennspitzenleistung unter Standardtestbedingungen (STC) im Labor. Der tatsächliche Energieertrag hängt jedoch stark vom geografischen Standort der Anlage ab [1, 2, 3]. Deshalb wurden im Projekt PROMISE Outdoor-PV-Teststände in unterschiedlichen Klimazonen errichtet: in der feucht-gemäßigten Zone (Sachsen-Anhalt, Deutschland), in der mediterranen Zone (Malta), in der gemäßigten Zone (Wien, Österreich), in der mediterranen Zone (Frankreich) und wo die alpine, die atlantische und die mediterrane Zone aufeinandertreffen (Navarra, Spanien).

2. Ziele

Ziel im Projekt ist die Errichtung und der Leistungsvergleich von Outdoor-Teststände in Österreich, Malta, Spanien, Frankreich und Deutschland (siehe Abb.1) [4, 5].

Abb.1 Outdoor-Teststände in Österreich, Malta, Spanien, Frankreich und Deutschland.

3. Experimente

15 feldgealterte Module (siehe Abb.2) aus Malta wurden bei STC im AIT PV-Labor einer Leistungsmessung unterzogen (siehe Abb.3 und Tabelle 1).

Es handelt sich um folgende Module:

Module Name: Honey Module TSM-PD05 (siehe Abb.2)

Es handelt sich um polykristalline Module mit 60 Zellen. Ihre Leistung reicht von 255-270 W, mit einer Leistungsdichte von bis zu 165 W/m^2 und einem maximalen Wirkungsgrad von 16,5 %. Die Größe der Zellen beträgt $156 \text{ mm} \times 156 \text{ mm}$ und die Modulgröße $1650 \text{ mm} \times 992 \text{ mm} \times 35 \text{ mm}$ bei einem Gewicht von 18,6 kg. Das Modul besitzt ein hochtransparentes, antireflektierendes, entspiegeltes und wärmegehärtetes Solarglas - 3,2 mm stark und hat einen Aluminiumrahmen.

Abb.2 Modul.

Die Strom-Spannungskurven (IV-Kurven, [6]) der PV-Module überschneiden sich nahezu, was darauf hindeutet, dass sie im Laufe der Zeit ähnliche Degradationsraten aufwiesen. Dies könnte auf eine Vielzahl von Gründen zurückzuführen sein, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen.

Da die Module eine gleichmäßige Degradation aufweisen, ist davon auszugehen, dass sie in etwa gleich schnell altern und dass ihre Leistung über die gesamte Lebensdauer gleichmäßig abnimmt.

Abb.3 IV-Kurven, 15 feldgealterte Module aus Malta, Anfangsmessung.

Tabelle 1: IV-Messergebnisse, 15 gealterte Module („Out of the Box“)

Sample	Voc[V]	Isc [A]	Fill Factor [%]	Pmax [W]	Efficiency [%]
A1	38,41	9,12	76,00	266,38	18,24
A2	38,47	9,16	75,75	267,09	18,29
A3	38,28	9,06	75,72	262,82	17,99
A4	38,10	9,09	75,63	262,08	17,94
A5	38,39	9,17	75,46	265,73	18,19
A6	38,28	9,10	75,99	264,82	18,13
A7	38,31	9,08	76,09	264,75	18,13
A8	38,08	9,05	75,52	260,55	17,84
A9	38,17	9,05	76,31	263,90	18,07
A10	38,02	9,09	75,84	262,38	17,96
A11	37,96	9,03	75,93	260,55	17,84
A12	38,00	8,98	76,16	260,12	17,81
A13	37,96	9,01	75,74	259,16	17,74
A14	38,10	9,03	75,66	260,61	17,84
A15	38,10	9,08	75,55	261,41	17,90

Nach der Erfassung der Ergebnisse der Eingangsmessung wurde in einem Diagramm der Kurzschlussstrom der Leerlaufspannung (Isc vs. Voc) gegenübergestellt. In Bezug auf die Leistungskonsistenz zeigt das Diagramm, dass die Module etwas unterschiedliche Leistungsmerkmale aufweisen (siehe Abb.4).

Abb.4 Isc vs. Voc (Anfangsmessung, „Out of the Box“).

Anschließend erfolgte eine Stabilisierung (Vorkonditionierung), gefolgt von einer zweiten Leistungsmessung im Labor bei STC. Dieses Verfahren bestimmt nicht nur die anfängliche Degradation und/oder die stabile Stromerzeugung, sondern führt auch zu einer zuverlässigen „tatsächlichen“ Wattleistung des Moduls, die dann als „Basislinie“ (und nicht als „nominaler“ Typenschildwert) für alle Energieertragsdaten verwendet wird. Alle Module verbesserten sich durch die Stabilisierung (siehe Abb.5). Abb.6 zeigt die Ergebnisse der IV-Messungen.

Abb.5 Leistungsverbesserung nach Stabilisierung

Abb.5 IV-Kurven, 15 feldgealterte Module, nach der Stabilisierung

Nach der Stabilisierung wurden jeweils zwei Module für Langzeit-Outdoor-Messungen an folgende Projektpartner verteilt: FiR, CENER, CEA und FH Anhalt.

Zu den verschiedenen PV-Modul- und Systemdaten die erfasst werden gehören:

- Modultemperatur
- DC-Eigenschaften: V_{mpp} , I_{mpp} ,
- Strahlungsleistung
- Windgeschwindigkeit, Windrichtung
- Kumulierter Energieertrag (DC-Seite)

Darüber hinaus verfügt jeder Standort über eine hochmoderne meteorologische Station, die mit folgenden Geräten ausgestattet ist:

- Pyranometer
- Pyrheliometer
- Spektralradiometer
- UV-Radiometer
- Umgebungstemperatur

4. Ergebnisse

Die Module Nr. 733 (A1) und Nr. 737 (A2) wurden am AIT-Teststand Outdoor montiert (siehe Abb.6). Die Module wurden nach Süden ausgerichtet mit einem Anstellwinkel von 39° . Die Messergebnisse werden minütlich abgespeichert.

Abb.6 AIT Outdoor-Teststand

Abb.7 zeigt das Outdoor-Messsystem am AIT und welche Sensoren angebracht wurden.

Abb.6 Outdoor Messsystem am AIT

Die erste Auswertung der Monitoring-Messergebnisse erfasste den Zeitraum von März 2024 bis September 2024. Es wurde der normierte monatliche Ertrag der Module 733 and 737 ermittelt und in Abb.7 dargestellt. Modul 737 performt geringfügig schlechter als Modul 733. Die weiteren Messergebnisse sind deshalb sehr ähnlich und werden nur für Modul 737 präsentiert.

Normierter monatlicher Ertrag

Abb.7 Normierter monatlicher Ertrag der Outdoor-Module 737 und 733 von März 2024 bis September 2024.

Abb.8, Abb.9 und Abb.10 zeigen die monatlichen Einstrahlungswerte, die monatliche Maximalleistung, die monatliche Modultemperatur sowie die monatliche Windgeschwindigkeit im März, Juli und September 2024 für das Outdoor montierte Modul 737 (A2).

Mitte September 2024 ist ein starker Leistungseinbruch zu erkennen. Es handelt sich um die extremen Schlechtwetter- und Hochwassertage zu dieser Zeit in Wien und Umgebung.

Wetterdaten und Leistung Modul 737 März

Abb.8 Messwerte von Modul 737 (A2), Outdoor montiert: monatlichen Einstrahlungswerte, die monatliche Maximalleistung, die monatliche Modultemperatur sowie die monatliche Windgeschwindigkeit im März 2024.

Wetterdaten und Leistung Modul 737 Juli

Abb.9 Messwerte von Modul 737 (A2), Outdoor montiert: monatlichen Einstrahlungswerte, die monatliche Maximalleistung, die monatliche Modultemperatur sowie die monatliche Windgeschwindigkeit im Juli 2024.

Wetterdaten und Leistung Modul 737 September

Abb.10 Messwerte von Modul 737 (A2), Outdoor montiert: monatlichen Einstrahlungswerte, die monatliche Maximalleistung, die monatliche Modultemperatur sowie die monatliche Windgeschwindigkeit im September 2024.

Wetterdaten und Leistung Modul 737 September

Abb.11 Messwerte von Modul 737 (A2), Outdoor montiert: monatliche Maximalleistung, die monatliche Modultemperatur sowie die monatliche Windgeschwindigkeit im September 2024. Die monatlichen Einstrahlungswerte wurden ausgeblendet.

Um die Maximalleistung im September 2024 deutlicher darzustellen, wurde die Einstrahlung in der Abb.11 ausgeblendet. Der Leistungseinbruch sowie ein starker Temperaturrückgang (Mitte September) ist wieder zu erkennen.

Um die Modultemperatur und die Windgeschwindigkeit im September 2024 deutlicher darzustellen, wurde die Einstrahlung sowie die Maximalleistung in der Abb.12 ausgeblendet. Die erhöhte Windgeschwindigkeit sowie ein starker Temperaturrückgang (Mitte September) ist wieder eindeutig zu erkennen.

Wetterdaten und Leistung Modul 737 September

Abb.12 Messwerte von Modul 737 (A2), Outdoor montiert: monatliche Modultemperatur sowie die monatliche Windgeschwindigkeit im September 2024. Die monatlichen Einstrahlungswert und die Maximalleistung wurden ausgeblendet.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Im Laufe ihrer Lebensdauer sind PV-Module anfällig für eine Vielzahl von Degradationsprozessen, darunter lichtinduzierte Degradation, Rekombinationsverluste und Materialdegradation. Diese Degradationsprozesse können die Leistungsmerkmale der Module wie Leerlaufspannung (Voc), Kurzschlussstrom (Isc), Füllfaktor (FF) und maximale Leistung (Pmax) drastisch beeinträchtigen. Das Verständnis und die Kontrolle dieser Degradationseffekte sind

entscheidend für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Solarenergieumwandlungseffizienz.

15 feldgealterte Module aus Malta wurden gründlich charakterisiert und stabilisiert. Anschließend wurden jeweils zwei Module an Outdoor-PV-Teststände in unterschiedlichen Klimazonen (in der feucht-gemäßigten Zone: Sachsen-Anhalt, Deutschland; in der mediterranen Zone: Malta; in der gemäßigten Zone: Wien, Österreich; in der mediterranen Zone: Frankreich und wo die alpine, die atlantische und die mediterrane Zone aufeinandertreffen: Navarra, Spanien) installiert.

Die ersten Ergebnisse von dem AIT Outdoor Teststand wurde in dieser Arbeit präsentiert. In folgenden Arbeiten werden die Ergebnisse der Outdoor-PV-Teststände, die in unterschiedlichen Klimazonen errichtet wurden, miteinander verglichen.

Referenzen:

1. Statistical evaluation of PV system performance and failure data among different climate zones, M. Halwachs, L. Neumaier, N. Vollert, L. Maul, S. Dimitriadis, Y. Voronko, G.C. Eder, A. Omazic, W. Mühleisen, Ch. Hirschl, M. Schwark, K.A. Berger, R. Ebner; Renewable Energy, Elsevier, 2019.
DOI: 10.1016/j.renene.2019.02.135
2. Photovoltaic Degradation Climate Zones, K. Todd, et all., 46th IEEE Photovoltaic Specialist Conference (PVSEC), 2019.
DOI: 10.1109/PVSC40753.2019.8980831
3. Descriptive statistics on the climate related performance and reliability issues from global PV installations; M. Halwachs, K. A. Berger, L. Maul, L. Neumaier, Y. Voronko, A. Mihaljevic, N. Vollert, W. Mühleisen, M. Schwark, R. Ebner, Ch. Hirschl, TIP, PV Conference "Quality and sustainability of PV systems" 2018.
4. Best Practices for Operation and Maintenance of Photovoltaic and Energy Storage Systems; 3rd Edition, NREL, Technical Report: NREL/TP-7A40-73822, 2018.
5. Guidelines for Operation and Maintenance of Photovoltaic Power Plants in Different Climates; Report IEA-PVPS T13-25:2022.
6. IEC 61215-1-1: Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval - Part 1-1: special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules. Ed2 2021.

Danksagung:

Die Arbeit wurde von dem Horizon Europe PROMISE Project (Nr. 101079469) finanziert.